

X Semana de Filosofia

I Semana PET/Filosofia

Discussões Contemporâneas

Filosofia política a partir de Hannah Arendt

Carina Silva

Acadêmica do Curso de Filosofia / UNICENTRO

Professor Orientador: Dr. Augusto Bach

Este texto estuda o que é filosofia política, a partir das reflexões de Hannah Arendt.¹ Para isso, será apresentado o conceito de filosofia política em termos gerais e a elucidação do termo no pensamento arendtiano.

Aristóteles é o precursor em relação ao pensar política. Para ele é a ciência mais importante, ela que determina as ciências necessárias para pólis. Esse conceito é apresentado no livro *Ética a Nicômaco*, onde é apresentada uma investigação sobre o bem e o bem supremo, que para Aristóteles pertence à ciência mais importante, sempre com ligação intrínseca com a ética. Esse conceito perdurou por muito tempo e influenciou outros pensadores, dentre eles, a própria Hannah Arendt utiliza da investigação aristotélica acerca da política. Esta definição ainda será defendida por Hobbes quando a apresenta como a ciência do justo e do injusto. Em Aristóteles, encontramos um segundo entendimento apresentado na sua obra *Política*, onde Aristóteles atribui duas funções básicas: a primeira descreve política como forma do Estado ideal e a segunda que a política irá determinar as ações possíveis em relação a circunstâncias para o Estado ideal.

Em Platão teremos um conceito de política como arte e ciência de governo, descrita como a ciência régia, isto é, o cidadão da pólis que vive e participa da sociedade política, pois ao praticar uma verdadeira arte política dá vida ao verdadeiro Estado ideal pensado por Platão. “Politicamente, a filosofia de Platão mostra a rebelião do filósofo contra a polis. O filósofo anuncia sua pretensão de governar, mas não tanto por amor à polis e à política [...], como por amor à filosofia e à segurança do filósofo” (Arendt, 2005, p. 146).

O entendimento sobre ciência política no contexto grego está ligado com a própria razão de viver, todos os acontecimentos, sejam coletivos ou individuais influenciam a pólis, “O ser político, o viver numa polis, significava que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não através de força ou violência” (Arendt, 2008a. P. 35), ou seja, não se pensa uma ação isolada que não interfira na totalidade. Dessa forma as ações contribuem para o bem ou mal da pólis.

Hannah Arendt delimita o que é filosofia política já na utilização do termo, essa delimitação é apresentada em uma entrevista² feita por Günter Gaus³ para Arendt:

X Semana de Filosofia

I Semana PET/Filosofia

Discussões Contemporâneas

GAUS: Gostaria de ouvir de você qual é, mais precisamente, a diferença entre filosofia política e seu trabalho como professora de teoria política.

ARENDT: A expressão “filosofia política”, que costumo evitar, está sobrecarregada pela tradição. Quando falo sobre essas coisas, academicamente ou não, sempre digo que existe uma tensão vital entre filosofia e política. Isto é, entre o homem como ser pensante e o homem como ser atuante há uma tensão que não existe filosofia natural, por exemplo. Como todo mundo, o filósofo pode ser objetivo em relação à natureza e, quando diz o que pensa sobre ela, ele fala em nome de toda a humanidade. Mas ele não pode ser objetivo ou neutro em relação à política. Não desde Platão! (ARENDT, 2008b.).

Para Arendt, a razão de ser da política é a liberdade humana, o conceito de liberdade arendtiano pertence ao exercício das atividades públicas, baseando-se no contexto ético-político que demonstra essa liberdade como a razão de viver na Grécia antiga. Ela que com frequência reporta-se a Aristóteles, caracteriza a vida humana em três aspectos da atividade do homem: animal laborans, homo faber e zoon politikon. Na vida ativa não é possível que a ação seja isolada, a ação se dá na dimensão política do homem, na vida da pólis. Uma ressalva para a concepção de liberdade como sendo o indivíduo responsável por seus atos, por conseguinte, não podemos amar o mundo e afirmar a dignidade da política sem confiar na capacidade humana de agir livremente. Se os homens não tivessem a capacidade relacionar-se de forma livre, não existiria a política, e a política não teria sentido se os homens não tivessem o potencial de determinar sua realidade própria. Arendt apresenta a liberdade como parte intrínseca da política e deixa de lado os conceitos de liberdade cristã e liberal, ou seja, recusa o conceito de liberdade como livre-arbítrio e como área de não interferência. Uma vez, que em ambas as noções, a liberdade somente é possível fora da esfera política, totalmente contrário a concepção da pensadora alemã, que demonstra que a liberdade é política.

O pensamento político de Hannah Arendt é construído a partir das denúncias dos regimes totalitários e a tentativa da pensadora em compreendê-lo, a partir do entendimento sobre a condição humana. Evidencia-se a relação direta entre o seu pensamento e suas experiências concretas.

A política enfrentou no passado e enfrenta ainda hoje uma quantidade exagerada de problemas diversos que variam segundo os tempos e os lugares, onde sua função é inevitavelmente marcada pelo tempo e pelo espaço. Um desses problemas desde Aristóteles até nossos dias é a relação entre ética e política, problema que se apresenta necessariamente porquanto as duas entidades referem-se à vida prática do homem.

X Semana de Filosofia

I Semana PET/Filosofia

Discussões Contemporâneas

O estudo de Hannah Arendt demonstra que, além de possível, é necessário utilizar a teoria na prática, mesmo que o indivíduo em sua liberdade seja imprevisível, mesmo que sua ação seja de boa intenção, as conseqüências da ação são desconhecidas.

Com as reflexões feitas, pode-se afirmar que não somos cidadãos, ou melhor, que a nossa sociedade não permite que sejamos cidadãos, pois o viver em sociedade não iguala as pessoas pelo espaço público, e sim os torna aceitos como indivíduos por mérito próprio. Dessa forma, destaca-se a importância de uma ação ética, mesmo que nossa capacidade de pensar em relação a política nos conduza a uma ética impotente, a ação ética depende da vontade humana de cada um, estabelecendo assim um elo entre responsabilidade e vontade.

X Semana de Filosofia

I Semana PET/Filosofia

Discussões Contemporâneas

Notas

1. Segundo biógrafos, Hannah Arendt nasceu em Hannover, Alemanha em 1906. Mesmo sendo de família hebraica, não teve a educação religiosa tradicional judia e professou sua fé em Deus de forma livre e não-convencional. Dedicou-se a compreender o destino do povo judeu perseguido por Hitler. Estudou nas universidades de Marburg e Freiburg, obteve seu doutorado em filosofia na Universidade de Heidelberg, sob a orientação de Karl Jaspers. Em 1933 fugiu para Paris e em 1941, em decorrência da deflagração da 2ª. Guerra Mundial, estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde veio a falecer em dezembro de 1975.
2. Entrevista transmitida na televisão da Alemanha Ocidental, essa entrevista recebeu o prêmio Adolf Grimme e foi publicada no ano seguinte com o título “Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache”, em Günter Gaus, Zur Person, Munique, 1965.
3. Na época conhecido como jornalista e mais tarde alto funcionário do governo de Willy Brandt.05.

X Semana de Filosofia

I Semana PET/Filosofia

Discussões Contemporâneas

Bibliografia

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Trad. Roberto Raposo. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008a.

_____. Hannah. Compreender: formação, exílio e totalitarismo (ensaios.). Tradução de Denise Bottman; São Paulo: Companhia das Letras; BH: Editora UFMG, 2008b.

_____. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2005.